

¡Hola, soy
Cheloni!

Guía N° 8

"Somos ReCiBa"

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy construiremos un decálogo para ReCiBa y confeccionaremos un credencial con el que los(as) demás sabrán que formamos parte de este proyecto.

¡Y por fin llegó el día! Hoy nos graduamos y comenzaremos a ser formalmente estudiantes internacionales de ReCiBa.

¿Alguna vez escuchaste hablar de lo que son los decálogos?

Un decálogo es un grupo de 10 principios. Un principio es una frase en la que aparece escrita una idea de acción. Cuando tenemos un principio, creemos y nos comprometemos a cumplirlo en cualquier circunstancia. Les queremos pedir ayuda para crear el primer decálogo de ReCiBa, 10 ideas que guíen este proyecto que vamos a comenzar.

¡Hola, soy Cheloni!

Guía N° 8

"Somos ReCiBa"

Reflexiona con tus compañer@s

¿Alguno o alguna de ustedes conoce algún decálogo para explicárselo al resto de la clase?

Un decálogo se parece a un código de conducta. Ayuda un poco a las personas a saber qué hacer en ciertas situaciones.
¿Hay algún código de conducta en tu escuela?

Para crear su decálogo deberán tener en mente que de alguna manera, los Científicos de la Basura de ReCiBa seremos científicos y científicas con el objetivo de estudiar y proponer ideas para cuidar el medio ambiente.

Decálogo de ReCiBa:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

"Somos ReCiBa"

ACTIVIDAD 1

Construimos un decálogo

- a) Dividan el curso en grupos.
- b) ¿Cómo se escribe un "principio"? Como habíamos visto, un principio es un compromiso, por tanto tu frase debería comenzar con un verbo.

Ejemplos de principios son los siguientes:

- Ser fiel a los(as) amigos(as).
 - Respetar a las personas mayores.
- c) Escriban en un papel todos aquellos principios que crean que un miembro de ReCiBa debería cumplir.
 - d) Pongan en común las frases escritas y elijan las 10 mejores entre todo el curso. Escribanlas en la siguiente hoja "**Propuesta de decálogo**". Tendrán que escribir 1 propuesta de decálogo por escuela.

Somos diez países en ReCiBa, por lo que escogeremos los mejores principios de cada país para construir el decálogo final, el decálogo que defina el espíritu de este proyecto. ¡Gracias!

Guía N° 8

"¡Somos ReCiBa!"

Ahora que tenemos definido el decálogo de ReCiBa, necesitamos una credencial, un carnet que demuestre que pertenecemos a este gran club que se está construyendo.

ACTIVIDAD 2

Construimos nuestro credencial

- Cada un@ tendrá una credencial de cartón en blanco que tendrá que rellenar con sus datos.
- Consigue una foto tamaño carné para pegar en tu credencial. Si no tienes foto puede hacer un dibujo.
- Puedes ponerle una cuerda para atártelo al cuello si piensas que lo puedes perder.
- Puedes hacer tu credencial más resistente si lo plastificas. Para ello puedes utilizar cinta adhesiva transparente.

Científic@ oficial
de la Basura

Red Latinoamericana

Red latinoamericana de los Científicos de la
Basura

Nombre y apellidos:

científico(a) oficial de ReCiBa en la escuela:

País:

"¡Somos ReCiBa!"

¡ENHORABUENA!

Ahora forman parte de la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura de forma oficial. Esta credencial les permitirá presentarse frente a la sociedad. Podrán hablar del proyecto y seguir el decálogo que vamos a construir entre los estudiantes de todos los países ReCiBa. Guarden bien esta credencial, ¡la necesitarán en la próxima misión!

